

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ

Ищук Светлана Ириковна

Преподаватель Термезской специализированной
школы Искусств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676020>

Abstract

Аннотация: История фортепианного ансамбля. Возможности фортепианного ансамбля в музыкальном развитии учащихся. Специфика техники совместного исполнительства. Идейное раскрытие художественного образа способность переживать исполнение музыки требует единства творческой мысли всех исполнителей.

Фортепианный ансамбль- необходимая школа самообучения и самовоспитания.

Ключевые слова: фортепиано, ансамбль, дуэт, игра, произведение, преподаватель, ученик, класс, голос, партнёр, пианист, обучение, творческий контакт.

Этот жанр существовал в давние века в Европе, начав интенсивно развиваться во второй половине XVIII века, он сделался необычно популярным и превратился в неотъемлемую часть музыкальной жизни. Возникла богатая и разнообразная литература: музыку для фортепиано в 4 руки писали почти все композиторы XIX века.

В чём же причина столь быстрого расцвета фортепианного дуэта? Прежде всего в демократичности жанра, в широком распространении традиций домашнего музицирования.

Четырёхручные произведения конца XVIII-начала XIX века часто были рассчитаны на средний пианистический уровень и были доступны многим любителям. Они успешно применялись в педагогической практике. Игра в 4 руки развивала у взрослых и детей ансамблевые навыки. Наконец, было открыто новое свойство фортепианного дуэта, сделавшее его ещё более популярным. 4х ручная фактура оказалась способной к воспроизведению оркестровых эффектов,

Первые четырёхручные переложения оркестровых сочинений, появившихся на рубеже

XVIII-XIX веков, стали предвестниками новой важнейшей функции фортепианного дуэта- музыкально-просветительской. Скоро вошло в обычай издавать симфонические, камерно-ансамблевые, а затем и

ITALY

ITALY

оперные произведения одновременно с их четырёхручными переложениями. Именно так играли переложения, знакомились в прошлом столетии массы любителей, а также и профессионалы с сочинениями самых различных жанров. Сколько великих творений получило известность благодаря распространению их четырёхручных версий.

Переложение симфоний и камерно-инструментальных ансамблей Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шумана. Брамса, Чайковского, симфонических поэм Листа, опер Вагнера и Верди были нередко единственным источником ознакомления с ними вплоть до воцарения в XX веке средств массовой информации. Эта функция фортепианного дуэта сохраняла своё значение, переоценить которое невозможно.

Через фортепианные классы (общие и специальные) проходят все музыканты и т. к. игра в 4 руки была и остаётся максимально доступной и в школе и дома, то роль этого вида ансамбля переоценивать трудно.

Поэтому развитие дуэтной литературы в творчестве композиторов XX века было больше развитием детской литературы педагогического назначения. Репертуар для фортепианных ансамблей делится на специально созданные оригинальные сочинения (концертные транскрипции) и переложения симфонической музыки. Превосходные сочинения для фортепианного дуэта написаны Моцартом, Шубертом (им написано больше всего произведений), Шуманом, Вебером, Равелем, Рахманиновым и другими. Для двух фортепиано больше произведений концертного плана И. С. Баха, Моцарта, Шумана, Грига, Шопена, Брамса, Сен-Санса и других.

Игра на фортепиано в четыре руки - это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом занимаются и поныне

В чем же заключена польза ансамблевого музицирования? В силу каких причин оно оказывается способным стимулировать общемузыкальное развитие учащихся?

Одним из важнейших условий реализации развивающих возможностей ансамблевой игры является овладение технологией, изучения ансамблевого произведения. Учебное партнерство предполагает две основные формы: «преподаватель-ученик», «ученик-ученик».

С начинающими учениками, как правило, играет сам преподаватель. В пьесах предназначенных малышам первая партия является одnogолосной,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

а вторая - басовая для преподавателя содержит гармоническое сопровождение, полифонически обогащающее фактуру.

В фортепианном дуэте «ученик-ученик» партнерами обычно становятся дети одного возраста и одинакового уровня подготовки. К первым шагам в овладении ансамблевой техникой можно отнести следующие разделы начального обучения: особенности посадки и педализации при четырехручном исполнении на одном фортепиано; способы достижения синхронности при взятии и снятии звука; равновесие звучания в удвоениях и аккордах разделенных между партнерами; согласование приемов звукоизвлечения; передача голоса от партнера к партнеру; соразмерность в сочетании нескольких голосов исполняемых разными партнерами; соблюдение общности ритмического пульса.

Ансамблист должен ясно понимать каждую функцию, которую выполняет лига в каждом конкретном случае. Функция смысловых и фразировочных лиг принципиально отлична от функции технических лиг. Если технические авторские лиги могут подвергаться сомнению и заменятся на более целесообразные, то смысловые лиги, поставленные композитором должны строго соблюдаться, так как они непосредственно выражают музыкальное содержание.

Внимательное чтение нотного текста прослушивание его внутренним слухом и первые попытки исполнения пробуждают творческую фантазию участников ансамбля. Совместные поиски наиболее выразительного произнесения каждой фразы приводят к выбору наиболее естественных для музыкального образа штрихов. Выбор штрихов не может производиться исполнителем каждой партии отдельно, так как штрихи в ансамбле взаимосвязаны. Одновременное или последовательное произнесение музыкальной фразы потребует от ансамблистов штрихов, дающих сходный по характеру звучания результат.

В ансамблевой игре приобретает особенно важное значение целесообразный выбор аппликатуры. Он помогает преодолеть многие пианистические трудности.

Идейное раскрытие художественного образа, эмоциональная насыщенность, поэтическая фантазия, способность переживать исполнение музыки, гибкое проникновение в содержание произведения требует в фортепианном ансамбле единства творческой мысли всех исполнителей, взаимопонимание и согласие лежит в основе создания единого плана интерпретации. При воплощении коллективно созданной

ITALY

ITALY

интерпретации нужно говорить о «творческом сопереживании» исполнителей.

Фортепианный ансамбль - необходимая школа самообучения и самовоспитания. Ансамблевое исполнительство, по сравнению с сольным, оказывает благотворное влияние на студентов не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность, как для творческого, так и дружеского общения пианистов-солистов.

Для курса фортепианного ансамбля характерен и ряд специфических трудностей в процессе обучения. Несмотря на то, что игра в фортепианном ансамбле предполагает наличие двух творческих личностей, преобладающей тенденцией в процессе обучения становится стремление максимально сблизить исполнительский уровень участников ансамбля.

Процесс привыкания ансамблистов друг к другу невероятно сложен и требует большой психологической работы, которая подчас лежит и в сфере морально-этических взаимоотношений. Не секрет, что, в отличие от исполнителей на оркестровых инструментах, которые с детства обучаются навыкам ансамблевой игры - от выступлений с концертмейстером, до игры в различных ансамблях, оркестрах. Пианисты овладевают своим мастерством в условиях индивидуальных занятий и привыкают к ним, как к единственно возможной форме работы. Поэтому психологические установки пианиста-солиста часто оказываются помехой на пути к достижению ансамблевого единства.

Особую важность приобретает умение ученика находить творческий контакт с партнером, ясно излагая свои мысли при совместном создании художественного образа исполняемого произведения.

Использованная литература:

1. З.Мухамеджанова «Методика обучения фортепианного ансамбля»
2. Г.Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры»
3. А. Готлиб. «Основы ансамблевой техники»
4. Е.Сорокина «Фортепианный дуэт»
5. А.Хашимов «Фортепианная музыка для детей в творчестве композиторов Узбекистана».

